

CULTURA, TURISMO E IDENTIDADE LOCAL: UMA ANÁLISE SOBRE O MUNICÍPIO DE JAPERI/ RJ

DOI: 10.5281/zenodo.4968377

Lecy Leal Carneiro de Souza

Pós-Graduada em Turismo Cultural pela Universidade Santa Úrsula e Pós-Graduada em História da África e da Diáspora Atlântica pela Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Administradora. Tecnóloga em Gestão de Turismo. E-mail: lecylicsouza@gmail.com

Glauber de Araujo Barroco Lobato

Mestrando em Sociologia Política pelo IUPERJ, Pós-Graduado em Psicopedagogia pela Faculdade São Judas Tadeu. Pós-Graduando em Docência Profissional e Tecnológica pelo IFSP. Professor. Coordenador na Fundação Getúlio Vargas - E-mail: glauber.lobato@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar os esforços para o desenvolvimento da Baixada Fluminense como Região Turística, do Circuito Baixada Verde, cujos municípios são relegados a um plano secundário, em função das condições sociais, culturais, econômicas, principalmente pela marginalidade como essas áreas são conhecidas. Tendo como foco o Município de Japeri, onde faremos uma análise sobre o processo de turistificação que vem ocorrendo, principalmente após o reconhecimento pelo Ministério do Turismo em 2017 das potencialidades para o desenvolvimento do turismo. Demonstraremos os principais agentes no processo de turistificação, os impactos positivos e negativos deste processo. Apresentaremos um histórico do município, seus aspectos territoriais, econômicos, sociais e ambientais, evidenciando os pontos turísticos já reconhecidos, os desafios e os resultados até então alcançados. Com base numa pesquisa de campo, apresentaremos os resultados acerca da conscientização dos munícipes e visitantes sobre a atividade turística na localidade.

Palavras-chave: Turismo. Cultura. Identidade local. Políticas Públicas. Japeri.

ABSTRACT

This article aims to present the efforts for the development of the Baixada Fluminense as Tourist Region of the Circuito Baixada Verde, whose municipalities are relegated to a secondary level, due to the social, cultural and economic conditions, mainly due to

the marginality of these areas. known. Focusing on the Municipality of Japeri, where we will analyze the tourism process that has been taking place, especially after the recognition by the Ministry of Tourism in 2017 of the potentialities for the development of tourism. We will demonstrate the main agents in the tourism process, the positive and negative impacts of this process. We will present a history of the municipality, its territorial, economic, social and environmental aspects, showing the already recognized tourist spots, the challenges and the results achieved so far. Based on a field survey, we will present the results about the awareness of the residents and visitors about the tourist activity in the locality.

Keywords: Tourism. Culture. Local identity. Public Policies. Japeri.

INTRODUÇÃO

O Plano Nacional de Turismo 2018-2022¹ reforça a importância do turismo para a economia nacional, destacando o que salienta a Organização Mundial do Turismo (OMT)²: “o volume de negócios do setor é igual ou superior ao das exportações de petróleo, de produtos alimentícios ou de automóveis, tornando o segmento um dos principais atores do comércio internacional”.

O documento fortalece as diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo, que defende que o desenvolvimento regional pode contribuir de forma significativa para transformar o turismo em uma das atividades econômicas prioritárias do país, decorrente de um planejamento turístico sustentável e seguro, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos benefícios da atividade.

Considerando o enfoque do Programa de Regionalização do Turismo, destaca-se o município de Japeri, inserido na Baixada Fluminense, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro³, que apresentam problemas na sua infraestrutura, como também, na forma como tem sido apresentado pelas mídias, conforme afirma Santos, E. L. (2013, p. 66):

Os elevados índices de violência, a carência de mão de obra qualificada e a infraestrutura deficiente[...], fragilizam o potencial turístico da Baixada Fluminense e a tornam esquecida no cenário estadual, promovendo uma invisibilidade da mesma no noticiário, realçando apenas os aspectos relacionados às mazelas sociais e econômicas locais, ou seja, os diversos meios de comunicação relegam ao plano secundário o grande potencial turístico local.

¹ Plano Nacional de Turismo 2018-2022 é o instrumento que estabelece diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Turismo. O objetivo principal desse documento é ordenar as ações do setor público, orientando o esforço do Estado e a utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do turismo. Elaborado de forma coletiva, com o apoio das áreas técnicas do Ministério do Turismo, Embratur e agentes públicos e privados, por meio da Câmara Temática do Plano Nacional de Turismo. BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo 2018-2022 (p.16)

²Organização Mundial do Turismo (OMT) é um órgão consultor oficial da Organização das Nações Unidas e tem o objetivo de promover e desenvolver o turismo no mundo (GOELDNER,2002). A OMT é representada por mais de 138 países e 350 filiações (governos, associações, grupos hoteleiros, operadores, instituições educacionais, entre outros) sua relação com a ONU mostra como esse setor é importante para o crescimento e desenvolvimento mundial. Tadini e Melquiades (2013, p.8).

³ Municípios da Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

A justificativa acadêmica para a elaboração deste trabalho baseia-se na importância de diagnosticar e analisar a dinâmica da turistificação, incluindo seus principais atores dentro do processo, as ações e desafios do município, e as políticas públicas para atender as demandas que se apresentem.

Como justificativa pessoal, existe o fato das raízes da pesquisadora formarem-se nessa região, interessando à autora identificar como o processo de turistificação pode trazer desenvolvimento econômico, político e social de Japeri, e conseqüentemente, o sentimento de pertencimento e valorização dos munícipes. Nossa participação em diversos eventos ocorridos no município foi de suma importância para ter um olhar dentro deste processo.

Como problemas norteadores desta pesquisa, salientam-se os seguintes: o que é que Japeri tem a oferecer como atrativos turísticos? Como o processo de turistificação vem acontecendo? O turismo pode colaborar para a mudança da realidade no município de Japeri? Como se deu a construção do Plano Estratégico do Turismo da Baixada Verde, e quais os desafios a serem superados e implementados? Qual é a percepção dos munícipes e visitantes acerca do turismo e deste processo?

O trabalho tem como objetivo analisar o processo de turistificação que vem ocorrendo no município de Japeri, e seus desdobramentos. Busca-se, como objetivos específicos: apresentar os principais aspectos econômicos, sociais, ambientais, econômicos e políticos de Japeri; demonstrar as interações entre os aspectos turísticos e o desenvolvimento local; e evidenciar um levantamento de dados estatísticos sobre o município, bem como, resgatar os aspectos locais no que diz respeito a formação cultural.

Emprega-se a pesquisa exploratória, com uso de levantamento bibliográfico (artigos científicos, livros, monografias, sites de internet). Também se faz uso da abordagem pesquisa quantitativa por amostragem, fazendo-se utilização de um formulário com questões fechadas, visando verificar a conscientização dos munícipes e visitantes, acerca das possibilidades do turismo no município de Japeri, ante a coleta de dados presencial.

Utilizamos como referencial bibliográfico central a obra "Análise Estrutural do Turismo", de Mario Carlos Beni, que interpreta e explica o fenômeno do Turismo, baseado na Teoria Geral dos Sistemas, elaborando um modelo referencial de Sistema

Turístico (SISTUR). Outra relevante contribuição foi de Milton Santos, acerca do território e suas relações, principalmente em suas análises sobre a produção do espaço, que podem ser aplicadas ao turismo.

O presente trabalho foi dividido em 6 seções: a primeira apresenta os dados gerais do município de Japeri, além de uma breve contextualização da história, para que se tenha um melhor conhecimento sobre a realidade do local, possibilitando que se reflita sobre o seu potencial turístico. A segunda apresenta os aspectos culturais e identidade local. A terceira conceitua o turismo e o processo de turistificação. A quarta informa sobre as políticas públicas e a atuação do Estado na promoção desse processo. A quinta demonstra o processo de construção do Plano Estratégico de Turismo da Baixada Verde. A sexta apresenta o resultado da pesquisa de campo, visando revelar a perspectiva dos japerienses e dos turistas sobre esse processo. Nas considerações finais, apresentam-se os resultados obtidos, bem como os desafios a serem superados.

UM BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

A história de Japeri, tem início em 13 de agosto de 1743, com sua fundação por Inácio Dias da Câmara Leme, recebendo o nome de Engenho de Pedro Dias. Por aproximadamente dois séculos, bandeirantes paulistas permaneceram no local, o qual chamavam de Belém. A origem do nome Japeri é indígena, denominação de uma planta semelhante ao junco que flutuava nos pântanos da região, chamada de Yaperi (Yapó-Yui), que em tupi-guarani significa aquilo que flutua. Por aqui passaram as tribos guaranis que viviam a margem do Rio Guandu (PMJ, 2018).

A região prosperou muito depois que Fernando Paes Leme sucedeu o primeiro Morgado⁴, Inácio Leme, conforme menciona Machado (2015)

Além de incentivar a lavoura, montou vários engenhos de açúcar, construiu inúmeras casas, fundou a Igreja do Menino de Deus de Belém, inaugurou a primeira escola (em 1872) e até criou um teatro. Ainda por influência do Marquês, foi construída a Estrada de Ferro de Dom Pedro II, cuja estação foi inaugurada em 8 de dezembro de 1858.

⁴ Morgado - no regime de morgadio os domínios senhoriais eram inalienáveis, indivisíveis e insusceptíveis de partilha por morte do seu titular, transmitindo-se nas mesmas condições ao descendente varão primogênito. Assim, o conjunto dos bens dum morgado constituía um [vínculo](#), uma vez que esses bens estavam vinculados à perpetuação do poder econômico da família de que faziam parte, ao longo de sucessivas gerações.

Após a morte de Fernando Paes Leme, as terras foram vendidas, e, em 1951, passou a ser o 6ª distrito de Nova Iguaçu.

Em 1952 foi implantada uma Colônia Japonesa na localidade, iniciada com cerca de 15 famílias, que ensinaram a cultura de artes marciais e a própria língua, tendo destaque na agricultura a cultura de goiaba. Em homenagem aos 50 anos da Colônia Japonesa, em Pedra Lisa, foi erguido pelo Município um monumento em reconhecimento a importância cultural e histórica.

O município de Japeri foi criado pela Lei Estadual nº.1902, de 02/12/1991, fruto do plebiscito realizado em 30 de junho de 1991, com a finalidade de obter a emancipação político-administrativa do distrito de Nova Iguaçu. O município de Japeri é constituído pelas localidades de Japeri, Engenheiro Pedreira, Jaceruba e Rio D'Ouro, fazendo limite com os municípios de Paracambi, Seropédica, Queimados, Miguel Pereira e Nova Iguaçu (PMJ, 2018).

Localizado na mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro, na microrregião do Rio de Janeiro. Conforme dados estatísticos do IBGE 2010, Japeri tem uma população de 95.492 habitantes, uma área de 82,7 km² e uma densidade demográfica de 1153,46 hab./km². Conforme estimativa do órgão, a população pode chegar em 2020 a 105.548

Segundo consulta IBGE Cidades, Japeri apresenta um PIB per capita em 2015 no montante de R\$13.440,61, e em 2018, 13.825,88. Fica uma lacuna, principalmente se considerarmos os dados do ATLAS⁵, em que a “renda per capita média de Japeri cresceu 78,71% nas últimas duas décadas, passando de R\$ 235,10, em 1991, para R\$ 327,80, em 2000, e para R\$ 420,15, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,10%”.

Avaliando as informações constantes no site da Prefeitura de Japeri, vê-se que a área rural ocupa aproximadamente 70% de sua extensão territorial, explorada por cerca de 700 agricultores familiares.

⁵Atlas do Desenvolvimento Humano é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 21 Regiões Metropolitanas (RM) e 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). O Atlas traz, além do IDHM, mais de 200 indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.

O município tem se esforçado para atender suas metas de desenvolvimento econômico através da indústria, comércio e serviços, e com isso proporcionar melhoria na qualidade de vida da população, por meio da geração de emprego e renda. Cabe citar que, nesse intuito, em fevereiro de 2018 foi assinado um protocolo de intenção e cooperação comercial entre o município e a Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China, visando desenvolver intercâmbio cultural, social, turístico e econômico entre os dois países. (PMJ, 2018)

Ainda no panorama econômico, destacamos a parceria comercial com a Armênia, que visa a exportação de produtos das indústrias de Japeri para toda região da Eurásia, aumentando com isso a produção industrial e a geração empregos (PMJ, 2018).

No campo social, a evolução da desigualdade de renda pode ser descrita através do Índice de Gini⁶: ainda muito aquém, considerando 0,44 em 1991, para 0,49, em 2000. e 0,42 em 2010. Outro dado importante sobre o município é o IDHM⁷ (Índice de Desenvolvimento Humano de 0,659, classificado como médio (entre 0,600 e 0,699). Houve uma melhoria em comparação aos dados obtidos em 1991 e 2000, que foram respectivamente de 0,4190 e 0,5290 (ATLAS, 2018).

Em relação à educação, em 2015 os alunos dos anos iniciais da Rede Pública da cidade tiveram nota média de 4.4 no IDEB⁸, em 2017 apresenta a média de 4,5. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.3, tendo obtido em 2017 a média

⁶ Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.

⁷ IDHM O conceito de desenvolvimento humano, bem como sua medida, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), foram apresentados em 1990, no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), idealizado pelo economista paquistanês Mahbubul Haq, e com a colaboração do economista Amartya Sen. A popularização da abordagem de desenvolvimento humano se deu com a criação e adoção do IDH como medida do grau de desenvolvimento humano de um país, em alternativa ao Produto Interno Bruto (PIB), hegemônico, à época, como medida de desenvolvimento. O IDH reúne três dos requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável - saúde -, de ter acesso ao conhecimento - educação - e de poder desfrutar de um padrão de vida digno - renda.

⁸ IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. -

de 3.8. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.6 em 2010. Isso posicionava o município na posição 77 de 92, dentre as cidades do estado, e na posição 4099 de 5570, dentre as cidades do Brasil (ATLAS, 2018). Em 2018 foram inauguradas três universidades no Município (PMJ, 2018). Porém, para o turismo ainda há muito a avançar, considerando que apenas uma universidade oferece curso de Turismo, e nenhuma na área de Hotelaria (PMJ, 2018).

No campo ambiental destacamos as três Áreas de Proteção Ambiental⁹ (APAs), existentes no município que são: APA Pico da Coragem, criada através da Lei nº 1.222/2011, de 5 de julho de 2011; a APA Pedra Lisa, criada pela Lei Municipal 11189/2009; a APA Gandu, criada pelo Decreto Estadual nº 40.670, de 22 de março de 2007.

Japeri também apresenta enorme vocação para a atividade do lazer, com trilhas e cachoeiras, devido a sua proximidade com a Serra do Mar e a Reserva Biológica Federal do Tinguá. No município há a prática de canoagem e esportes de aventura (PMJ,2018).

Segundo pesquisa feita no *site* do CADASTUR¹⁰, em maio/2018, verificamos que o município possui atualmente o seguinte quantitativo de prestadores, devidamente cadastrados nas atividades de turismo: 2 agências de turismo, 12 guias de turismo e, destes, apenas um com especialização em atrativo natural (BRASIL, 2018)

No setor de hospedagens, destacamos que o Hotel e Pousada Shiva, em um ano de funcionamento, receberam um total de 952 hospedes, sendo 60% na faixa etária entre 20 e 40 anos, predominantemente casais, segundo informações de Pamela Suellen, sócia do empreendimento. Para a atividade turística, deve-se ter em conta a necessidade de equipamentos de suporte, principalmente no setor de hotelaria, o que na localidade ainda é insuficiente.

⁹**Área de Proteção Ambiental (APA)** é uma extensa área natural destinada à proteção e conservação dos atributos bióticos (fauna e flora), estéticos ou culturais ali existentes, importantes para a qualidade de vida da população local e para a proteção dos ecossistemas regionais. O objetivo principal de uma APA é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das várias atividades humanas às características ambientais da área

¹⁰ CADASTUR é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam nos 26 no setor do turismo. Executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal, permite acesso a diferentes dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados.

Como sensibilização turística, pode-se destacar o Projeto *Anda Japeri*, que tem propiciado uma interação entre as comunidades, visando o desenvolvimento sustentável e a consciência ambiental. As caminhadas do *Anda Japeri* iniciaram em 2014, com apenas três circuitos, sendo atualmente cinco circuitos: Circuito Intermunicipal PONTE PRETA, - Circuito APA Pedra Lisa, Circuito APA Pico da Coragem, Circuito Águas de São Pedro, Circuito Águas do Santo Antônio (PMJ, 2018).

Conforme *site* da prefeitura de Japeri, diversas ações foram realizadas no município que podem sensibilizar e incentivar a população local para essas transformações que o município vem passando, entre as quais se destacam: a final da Copa Rio de Parapente, apresentação da Orquestra Sinfônica, Feira Literária, Jogos da Baixada, Avanços no Campo da Saúde (PMJ, 2018)

ASPECTOS CULTURAIS E IDENTIDADE LOCAL

“Um município sem Cultura é um município sem história”. Essa afirmação expressa no Plano Municipal de Cultura de Japeri (PMJ, 2016, p.2), espelha uma realidade, pois quando se pergunta sobre o município, as respostas obtidas são que “é no fim do mundo”, “onde Judas perdeu as botas”, “última estação do ramal de mesmo nome”, esquecendo que o local pode abrigar uma diversidade de interesses não perceptível por essa consideração tão frívola do local. Mas o que representa a Cultura?

“culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante (LARAIA, 2003, p.59).

Conhecer a história de um lugar, é valorizar sua cultura, seus valores, suas características, e dar principalmente aos seus munícipes o sentimento de pertencimento, reconhecendo e estabelecendo uma relação de identidade, cidadania e valorização com o local. Seja pelos documentos e registros, como pela oralidade que ultrapassa os livros e registros, e que nos permite estudar a cultura pela narrativa de homens, mulheres, pela narrativa de uma comunidade, nos trazendo uma memória

coletiva. Mas exatamente como se deu a ocupação da localidade? Quais foram seus ocupantes? Como se desenvolveu a economia? As artes, tradições e costumes?

Segundo registros o processo de ocupação da Baixada Fluminense objetivava “a defesa do território, a exploração do Pau Brasil, o estabelecimento de engenhos, engenhocas e uma pequena prática pecuária”. (PMJ, p.16). Assim como, a abertura de estrada para trazer o ouro de Minas Gerais para o escoamento direto no Rio de Janeiro.

Pouco se tem no registro acerca da ocupação indígena na região, porém o que se pode dizer é que os caminhos desbravados pelos colonizadores eram os que os índios perseguiram suas caças (PMJ, p.16). Já a ocupação negra, ainda com poucos registros, mas como era comum para a época, a utilização dessa mão de obra, principalmente na produção agrícola.

A importância histórica vem desde o século XVIII, quando acredita que foi parada de tropeiros, destacando para a atividade econômica o cultivo de cana-de-açúcar, arroz, café, mandioca e legumes, onde o escoamento da produção utilizava os diversos caminhos abertos ao longo do tempo, como Caminho de Tinguá. Já no século XIX a Estrada do Comércio e a Estrada da Polícia foram de vital importância para o desenvolvimento da Baixada (PMJ, p.18).

A inauguração da ferrovia possibilitou a área ser a receptora da produção de café principalmente vindo do Vale do Paraíba. Com a decadência do café, a economia local passou para os pomares de laranjais e na produção de banana e goiaba, cujo fruto era uma especialização da colônia Japonesa implantada em 1952.

A produção industrial, iniciou com uma fábrica de lâmpadas, tamancos, a implantação de um trecho do oleoduto que foi convertido em gasoduto. Atualmente tem a expansão com a implantação de diversas indústrias no município.

Assim como outras cidades cortadas pelas linhas férreas, Belém, posteriormente Japeri, teve um desenvolvimento acentuado em torno da estação ferroviária, que fomentava o comércio e nela era possível o transporte de mercadorias, principalmente do que era produzido na localidade por produtores rurais, produtores artesanais, coletores de lenhas. Impulsionados pela ferrovia, muitos de seus funcionários eram moradores do município, tinham bons salários e movimentavam a economia do local. Assim como engenheiros ingleses responsáveis pela construção da estação ferroviária e milhares de chineses que se estabeleceram no local.

A decadência dessa atividade se deu com o desenvolvimento rodoviário, transferindo o transporte das cargas das ferrovias para as rodovias. Com a abertura da Rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra, houve uma nova migração para a localidade dos nordestinos e da imigração japonesa que teve como principal ocupação o trabalho agrícola com a produção de frutas.

Pouco se tem registrado acerca das relações sociais no passado, porém como era comum para o século XVIII ao início do século XIX, a vida do lugar se dava pela produção e pelas celebrações religiosas que deveriam ocorrer na capela Nossa Senhora de Belém e Menino Deus, considerado o primeiro núcleo de povoamento.

A prosperidade no início do século XX, trouxe profundas modificações para então Belém, com a abertura de restaurante, criação de conjuntos musicais, escolas de samba, cinemas, time de futebol, uma grande mudança na sociedade. A localidade tinha uma atividade social bem ativa com os conjuntos musicais locais animando as festas dos clubes e os bailes de carnaval.

Nos anos 80, o Clube Comercial era o lugar de encontros para a juventude, tendo famosos bailes que traziam muitos visitantes de outras localidades. Já o futebol teve vários clubes, destacando Dragagem que era um dos clubes mais importantes da região, promovendo diversos torneios em seu campo.

Na década de 60 foi filmado “O Assalto ao Trem Pagador”, baseado no assalto ao trem ocorrido entre a estação de Japeri e a Paes Leme, no local chamado “Curva da Morte”, pelo bando de Tião Medonho, que dinamitou os trilhos e levou 27 milhões de cruzeiros, quantia na época transportada para pagamento dos funcionários da ferrovia.

Japeri também inspira poesia, através do repentista José João dos Santos, o Mestre Azulão que encantou com suas poesias sobre o município e lá viveu por cerca de 62 anos.

O artesanato vem sendo praticado há muito tempo, o chamado “bater esteira”, desenvolvida em núcleos familiares, passando de geração para geração, que consistia na fabricação de esteira, a partir de materiais como a “taboa” uma espécie de palha e “embira de guaxuma” que servia de fio de amarração da esteira.

Houve um declínio por conta da dragagem dos rios da região, onde se colhia a matéria prima. Mas hoje essa atividade é muito forte com a elaboração de produtos

artesanais e a valorização desses profissionais, tanto que temos no município um Fórum de Economia Solidária de Japeri, que congrega diversos artesões.

É importante destacar a participação desses profissionais na 1ª Expo Baixada na Casa França-Brasil, no centro do Rio de Janeiro em 2018, onde cada artesã teve a possibilidade de compartilhar suas experiências. É importante dar a visibilidade, apoio e políticas públicas que visem fomentar esse ramo da economia, conforme palavra do Prefeito. “Temos um cuidado muito grande para mudar essa imagem discriminada que nossa cidade sofre. O artesanato é uma referência e o objetivo é implementar medidas que reforcem a cultura e o turismo daqui”. (Prefeitura de Japeri). Destacamos outros importantes eventos e participações realizados pela Secretaria de Turismo: Reuniões do Conselho Regional da Baixada Verde; Reuniões de Elaboração do Plano Estratégico de Turismo da Baixada Verde e dos eventos de lançamento do referido Plano; Corrida Anual de aniversário da Cidade 2017 -2019; Jogos da Baixada 2017-2019; Fórum Rio Japeri -2018; Salão Estadual do Turismo RJ, 22 a 25/08/19 com estande e exposição de artesanato local; 47ª EXPO ABAV - Feira Internacional de Turismo; Seminário de Turismo Rural da Baixada Verde; Seminário da Região Turística da Baixada Verde, Encontro Comercial BRAZTOA no Rio de Janeiro; Reunião de Lançamento do Selo Turismo Consciente pelo SETUR RJ; Ciclo de Palestras do Programa de Excelência em Gestão do Turismo Fluminense; ABAV COLLAB 2020.

TURISMO E TURISTIFICAÇÃO – CONCEITUAÇÃO E AGENTES

O turismo, nos tempos atuais, vem se apresentando como um importante fator de mudanças sociais e espaciais, principalmente se considerarmos que os lugares explorados por ele são submetidos a uma nova dinâmica, uma vez que o principal fator dessa atividade é o deslocamento de pessoas. Segundo o conceito da OMT adotado como referência mundial, em 1994, o turismo “compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (TADINI; MELQUIADES, 2013, p.8).

A atividade turística está inserida no setor econômico da prestação de serviços. Este conceito refere-se ao grande potencial que representa, pelos setores da

economia que podem ser impactados por ela, e a multiplicidade das ciências e campos de estudo interligados à atividade:

O turismo, além de envolver várias ciências, expressões artísticas, técnicas e prestações de serviços, depende do envolvimento de vários setores da comunidade onde a atividade se instala, sendo, por isso, considerado um dos maiores processos de desenvolvimento em cadeia da atualidade. Movimenta mais de 50 itens da economia brasileira que recebem impacto direto da oferta¹¹ e da demanda turística¹². TADINI e MELQUIADES (2013, p.28)

Considerando as características do turismo mencionados por Beni (2002, p.39), podemos destacar que a atividade turística pode trazer impactos positivos, tais como: a troca de informações culturais nas relações entre os turistas e a comunidade receptora; integrar socialmente os cidadãos, uma vez que cientes da importância da cultura local, poderão promover o sentimento de pertencimento; geração de empregos para atender a demanda dos setores envolvidos na prestação de serviços; incrementar a economia, uma vez que haverá a necessidade de atender aos visitantes nos serviços como hospedagem, alimentação, transporte, artesanato e outras que poderão ser consumidos durante o tempo de permanência na viagem. Porém, é necessário atentar para os prejuízos que a atividade pode ocasionar como: degradação do ambiente natural; falta de conscientização sobre os costumes, tradições e respeito nas relações entre a comunidade receptora e turistas; não aplicação dos benefícios da atividade para desenvolvimento e melhoria das condições dos municípios; perda da autenticidade da cultura local.

A turistificação pode ser entendida como um processo de implantação, implementação da atividade turística em espaços turísticos, ou com potencialidade para o turismo. Segundo Figueiredo, citado por Castro e Tavares (2016, p. 64), esse processo pode ser entendido como:

[a] turistificação, notadamente um conceito novo, serve para demonstrar um relativo direcionamento de espaços, cidades, ou mesmo cadeias de produção à atividade turística. Esse direcionamento se dá a partir da mudança da conformação da paisagem e do ordenamento espacial, para que se adequem às novas atividades econômicas[...] A adequação à atividade turística não se dá sem a modificação incisiva da paisagem e de seus elementos: os musealizados, expostos, indicados e sinalizados, direcionados, ordenados

¹¹ Oferta Turística – é composta pela quantidade de bens e serviços turísticos disponibilizados no mercado que fazem parte de consumo turístico.

¹² Demanda Turística – é caracterizada por um conjunto de consumidores ou possíveis consumidores de bens e serviços turísticos.

em função da estética e da representação. Os elementos são conformados para simbolizar, recepcionar e acolher.

Apesar de não associar seus conceitos ao turismo, a conceituação do geógrafo Milton Santos sobre o espaço pode ser aqui utilizada, principalmente ao considerarmos que todo destino turístico possui uma configuração espacial, um conjunto de objetos geográficos que o compõem:

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através da presença desses objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico” SANTOS (2006, p. 39)

As mudanças na estrutura social fazem com que determinado território ou parte dele, passe a atender e acolher outros interesses, como é o caso do turismo. Destacam-se alguns impactos positivos do processo de turistificação: desenvolvimento econômico da localidade pela criação de novos postos de trabalho; investimentos e melhorias nas obras de infraestrutura; valorização das comunidades tradicionais locais; aumento no número de visitantes, projetos de preservação e restauração do patrimônio histórico. Em contrapartida, poderão ocorrer alguns impactos negativos como: gentrificação¹³ da localidade, transformação das tradições em encenações turísticas, e a perda da autenticidade; turismofobia¹⁴.

Ainda conforme menciona Castro e Tavares (2016, p.65), o turista é o agente principal do fenômeno turístico, cujas motivações para o deslocamento podem ser as mais diversas, e quase sempre pessoais. Essa mudança de território motivado por desejos ímpares pode permitir novas experiências, renovação das energias descompensada pelo stress do dia a dia, ou mesmo a busca pelo novo. O mercado, considerado um dos principais promotores do processo de turistificação, capaz de

¹³Gentrificação – Caracteriza -se normalmente pela ocupação dos centros das cidades por uma parte da classe média, de elevada remuneração, que desloca os habitantes da classe baixa, de menor remuneração, que viviam no centro urbano.

¹⁴Turismofobia- é o medo, aversão ou rejeição social sentida pelos cidadãos locais de um destino turístico. A manifestação das populações locais contra os impactos que o aumento do turismo, ou do número de turistas, provoca nas comunidades, particularmente nas cidades

produzir produtos turísticos, deve estar atento às evoluções e práticas turísticas, de forma que sejam produzidos produtos que tenham aceitação no mercado consumidor. Os agentes planejadores e promotores são os que estão mais ligados ao lugar turístico. São os representantes das iniciativas locais, regionais, nacionais, tendo como responsáveis os poderes públicos. É preciso que se tenha uma exata compreensão do fenômeno turístico, do processo de turistificação dos espaços, e a construção dos espaços turísticos (CASTRO, 2016).

Fratucci (2007, p. 9) menciona a contribuição do sociólogo Jost Krippendorf sobre a comunidade receptora, destacando que esta é, muitas vezes, excluída do processo de turistificação:

O advento do turismo transformou a bela virtude humana da hospitalidade espontânea e gratuita, num ganha pão e numa profissão e que nesta grande indústria que é o turismo, é evidentemente a escala de valores dos viajantes e dos promotores que prima.

Dentre suas considerações, destacamos que a população residente, muitas vezes, não tem visibilidade e voz nesse processo, porém “estando em seu território” deveriam ser participantes dessas transformações. Fratucci (2007, p.11) menciona que essa comunidade “é a verdadeira dona do lugar, visto como seu território de vida e, só por isso, merece o *status* de agente do processo de turistificação dos espaços.

Na próxima seção poderemos entender o papel das políticas públicas para o desenvolvimento da atividade turística numa localidade.

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESAFIOS COM A BAIXADA VERDE

Podemos definir política pública como um conjunto de ações executadas ou não pelo Estado, que buscam o bem coletivo. Segundo Aleixo e Costa (2014, p.18) as características principais das políticas públicas são a busca de um consenso, ao que deve ser feito ou não, e a definição de normas e processamento de conflitos. Por meio das Políticas de Turismo a atividade turística é regulamentada, planejada, e definem-se os incentivos que poderão ser recebidos, e como os agentes serão envolvidos, dentre outros pontos.

A Política Nacional de Turismo teve sua primeira versão em 1991, através da Lei 8.181/1991, mas pela somente com PNT 1996/1999 houve uma mudança significativa nos processos de gestão do turismo. A criação do Ministério do Turismo,

em 2003, foi de grande importância, uma vez que o turismo assume *status*, tendo o enfoque de dirimir as desigualdades.

Dentro do Programa de Regionalização do Turismo, a categorização dos municípios das regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro¹⁵ é um instrumento para identificar o desempenho da economia dos municípios que constam nesse mapa. Desta forma, permite a tomada de decisões, como também possibilita implementar políticas que respeitem as peculiaridades dos municípios. (BRASIL, 2016).

Japeri foi incluído no Mapa Turístico em setembro 2017, conforme Portaria nº 197, de 14 setembro de 2017 – Ministério de Turismo, na categoria D, junto com outros 1218 municípios. O quadro de categorias está assim dividido: 51 municípios na categoria A, que representa os municípios com maior fluxo turístico, e maior número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem; 155 municípios na categoria B; 424 municípios na categoria C; 1219 municípios na categoria D; 326 municípios na categoria E, que representa os municípios que não possuem fluxo turístico expressivo, e nem empregos e estabelecimentos formais no setor de hospedagem (BRASIL, 2017). A atualização desse quadro é realizada a cada dois anos, sendo que em 2019 o município manteve sua posição na categoria D.

O município tem desenvolvido ações para estar em consonância com o Programa de Regionalização do Turismo, no que se refere às ações municipais necessárias para este processo. Estrutura institucional local voltada para o turismo constituída pela Secretária de Turismo, um colegiado local que foi instituído pelo Projeto de Lei 228/2005, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Turismo; Criação de um Fundo Municipal de Turismo instituído através do Projeto de Lei 229/2005. O prefeito municipal de Japeri, no uso de suas atribuições, dá posse aos membros do COMTUR, considerando as leis de criação do COMTUR 1114 e 1115, de 2005, e a lei 1.306/2015, artigo 4 da composição do Conselho Municipal de Turismo, conforme Diário Oficial de Japeri - nº 4072, ano XVII, de 04.01.18, Portaria nº 002/2018.

A Lei 1.306 /2015 reorganiza o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Turismo. O secretário de Esporte, Turismo e Lazer, José Célio de Araújo, declarou acerca da ativação do Fundo e do Conselho Municipal de Turismo:

¹⁵Mapa do Turismo Brasileiro é o instrumento instituído no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo e que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento de Políticas Públicas.

Nós já estávamos desenvolvendo ações para incentivar o turismo, com a elaboração de projetos, promoção de eventos, e apoio a iniciativas existentes na cidade. Com o conselho e o fundo vamos ter mais facilidade para a captação de recursos, entre outras iniciativas. (PMJ, 2018)

Para viabilizar discussões acerca do turismo, foi realizado o I Fórum de Turismo Sustentável de Japeri, em 27/05/2017, onde estiveram presentes representantes da sociedade civil organizada, Poder Público Municipal, e demais convidados. No evento foram realizadas diversas palestras, e colhidas propostas para o desenvolvimento do Turismo (PMJ, 2018). O segundo fórum foi realizado em 24 de outubro de 2018.

Outro fato que podemos destacar foi a eleição de membros representantes da sociedade civil do Conselho Municipal de Turismo foi realizada na I Conferência Municipal de Turismo, em dezembro/2017. A posse dos referidos membros ocorreu no dia 27/12/2017. Em 12 de dezembro de 2019, realizou a 2ª Conferência Municipal de turismo onde na ocasião houve a eleição dos novos membros do COMTUR para o período de 2020-2022, cuja posse ocorreu em 31/01/2020.

PLANO ESTRATÉGICO DA REGIÃO TURÍSTICA – BAIXADA VERDE

O Plano Estratégico Turístico Baixada Verde foi um esforço conjunto com a participação dos municípios de: Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, depois do reconhecimento desta área como Baixada Verde. Estes municípios se uniram para criar o Fórum da Região Turística Baixada Verde, tendo como objetivo definir a missão e valores, e propor eixos estratégicos para sua atuação na consolidação da região turística, e no desdobramento de ações a serem desenvolvidas em cada município (SEBRAE, 2017).

Destaque-se que a nomenclatura Baixada Verde vem substituir a Baixada Fluminense, tão arraigada em conotações negativas. A região forma um corredor verde, localizado entre a Serra Verde Imperial e a Costa Verde. Uma área constituída de uma riqueza histórica, cultural e natural, com 36,27% de seu território em área verde.

As bases estratégicas do Plano Estratégico Turístico da Baixada Verde são: Missão: “acolher e surpreender por meio de nossa riqueza histórico-cultural e natural, porque nossa diversidade gera oportunidades”; Visão: “ser reconhecida como uma

região acolhedora, que se orgulha da sua identidade, de sua diversidade e de sua atratividade, gerando desenvolvimento sustentável”.

O desenvolvimento do plano deu-se de maneira participativa, contando com pessoas envolvidas nas atividades turísticas, institucionais, acadêmicas e empresariais. Sua elaboração consta de diversas etapas: reuniões de alinhamento, atividades oficinais de planejamento estratégico, análise das percepções focadas nas habilidades psicossociais, pesquisa e sistematização de informações, e a consolidação no documento final.

Os problemas na sua infraestrutura, como também na forma como tem sido apresentado pelas mídias, confirmam-se nos mais diferentes aspectos observados na vida cotidiana: “a predominância de debilidades da Baixada Fluminense, seja pelo estigma da violência, seja pela desvalorização da identidade do morador [...] em contraponto à diversidade dos recursos e atrativos para desenvolvimento da atividade turística” (SEBRAE, 2017, p.50).

Os pontos fracos identificados podem ser planejados e trabalhados, de forma a criar oportunidades para o crescimento social, econômico e, principalmente, para a atividade turística. Para tanto, é preciso definir iniciativas estratégicas para potencializar as forças, e minimizar as fragilidades identificadas, visando colaborar para o planejamento e a gestão do turismo local, sendo imprescindível a consolidação das ações da gestão pública do turismo.

O município ainda tem metas a realizar e cumprir, conforme já delineado no próprio Mapa Estratégico da Baixada Verde, que compõe o Plano Estratégico da Região Turística Baixada Verde, como o plano desenvolvimento turístico do município (inventário turístico, estudo de demanda, plano de ação), plano de gestão dos atrativos turísticos (licença de funcionamento dos atrativos turísticos, certificação do turismo). Os primeiros passos foram dados, com o levantamento de dados para o inventário turístico do município, uma parceria estabelecida entre o curso de Turismo da UFRRJ e a “Instância de Governança Regional (IGR) da Baixada Verde, desenvolvido no âmbito do “Observatório de Lazer e Turismo da Região Turística Baixada Verde”, localizado no Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). cujo material foi consolidado em janeiro/2020. Atualmente, está em processo a elaboração do Plano Municipal de Turismo.

A região turística Baixada Verde teve o reconhecimento pelo Ministério do Turismo em 2017, considerando os pontos turísticos no município de Japeri, tais como: Pico da Coragem, Pedra Lisa, Rio Guandu, Cachoeira do Rio da Saudade, Campo de Golfe, Estação Ferroviária de Japeri. Importante destacar que na estação ferroviária havia um casarão, inspirado por construções rústicas do norte da Europa, que após a pressão da população e com os recursos advindo da aplicação de multas do MP contra a SUPERVIA, houve a restauração no imóvel que se encontrava em estado lastimável, resgatando as características que apresentava na época de sua inauguração, em 1858, trabalho foi fiscalizado pelo IPHAN¹⁶. Porém, em 2020, foi destruído por um incêndio ainda sem causas apuradas.

Os atrativos naturais possibilitam ao município as atividades de Ecoturismo/Turismo de Natureza, como a prática de rapel, canoagem, voo livre, as quais devem ser priorizadas tanto pelo poder público como pela iniciativa privada, nas ações e investimentos voltados a estruturação e melhoria dos atrativos turísticos, dos equipamentos e serviços turísticos e de toda infraestrutura de apoio ao turismo.

Cada município tem suas potencialidades e desafios locais, sendo de suma importância levantar os dados da visão dos munícipes e dos visitantes, acerca do turismo em Japeri, e para isso apresenta-se na próxima seção a pesquisa de campo realizada.

PESQUISA DE CAMPO, METODOLOGIA E RESULTADOS

Uma das formas de abordagens para a construção desse material, a metodologia empregada foi a de pesquisa de campo, com o intuito de esclarecer algo, de solucionar o problema proposto para uma investigação (GIL, 2002). A presente pesquisa caracterizou-se, quanto a seus objetivos como uma pesquisa exploratória.

¹⁶ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Desde 2010, a edificação integra o Patrimônio Ferroviário valorado pelo instituto. Três anos antes, em 2007, a Lei 11.483 atribuiu ao Iphan a responsabilidade de receber, administrar e zelar pela manutenção dos bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).

De acordo com o autor, a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico ou documental, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; questionários ou análise de exemplos que estimulem a compreensão. É comum constituir-se como pesquisa bibliográfica e/ou estudos de caso.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa documental, que segundo Angelo (2013) é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos; e também se constitui como um levantamento, que conforme Silva e Meneses (2005, p.21) "envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer".

Quanto à análise dos dados, sua abordagem é quantitativa. A pesquisa quantitativa utiliza técnicas estatísticas, que implicam na construção de um questionário, na tabulação e interpretação dos dados.

A abordagem estatística na pesquisa quantitativa é uma das mais usadas para a compilação e interpretação dos dados, pois favorece a leitura e a visualização das respostas quantificadas pelo entrevistador, que devem compor gráficos para legibilidade das informações (ANGELO, 2013, p.181).

Objetivando ter uma visão acerca do olhar dos munícipes e visitantes, realizamos uma pesquisa de campo em três diferentes momentos: em 07/04/2018, durante o evento Anda Japeri, Circuito Pedra Lisa, com 88 entrevistados; no dia 14/04/2018, no período da tarde entre 14:30 e 16:00, na Praça Olavo Bilac situada no centro de Engenheiro Pedreira, com 34 entrevistados; no dia 28/04/2018, no período da manhã, entre 09:00 e 10:40, no Calçadão da Rua Leni Ferreira, situado no centro de Japeri, com 52 entrevistados. No total, a investigação acabou perfazendo 174 pesquisados.

Com os dados coletados, tabulados e na análise de seus resultados, foi possível observar que os visitantes têm mais conhecimento dos atrativos turísticos do município em relação aos próprios munícipes. O evento do Anda Japeri tem possibilitado a divulgação da localidade nos diversos circuitos realizados na cidade, como também: na melhoria da qualidade de vida dos caminhantes, no desenvolvimento do potencial turístico e cultural, no desenvolvimento e geração de

renda para a agricultura familiar, interação e integração com a comunidade rural, conscientização ambiental e palestras realizadas durante os eventos. Ficou evidente no resultado da pesquisa que será necessário a conscientização dos munícipes, acerca das possibilidades que a atividade pode trazer para o local, reforçando a importância dos residentes no processo de turistificação. O desconhecimento de alguns pontos turísticos, e atividades realizadas no município, demonstram que ações efetivas devem ser realizadas junto aos mesmos, porém deve-se ter atenção para a questão do sentimento de insegurança, que os entrevistados mencionaram.

CONCLUSÃO

O estudo apresentado, **CULTURA, TURISMO E IDENTIDADE LOCAL: UMA ANÁLISE SOBRE O MUNICÍPIO DE JAPERI/ RJ**, visa colocar em evidência o município, desconhecido para muitos ou identificado como um local de baixo desenvolvimento econômico e social, marcado pela violência e pela falta de infraestrutura básica.

A união dos municípios na construção do Plano Estratégico da Baixada Verde foi um marco para pensar o turismo de forma integrada, considerando similaridade dos desafios que a região apresenta, tornando possível debater a situação atual da região, os pontos de atenção a serem solucionados, e realizar o mapeamento das ações a serem desenvolvidas em curto, médio e longo prazo.

Na primeira seção, apresentamos o município de Japeri, contextualizando sua história e suas características territoriais, culturais, sociais, econômicas e ambientais

Descrevemos na segunda seção aspectos importantes da memória do local fruto do trabalho realizado pela Prefeitura de Japeri para resgatar a história do local, de forma que possamos entender a formação cultural e a identidade dos que aqui passaram e constituem a história do município.

Nessas duas primeiras seções, observamos que o município apresenta uma diversidade de elementos que podem fomentar o desenvolvimento do turismo em diversos segmentos. Por outro lado, há necessidade de melhorias na infraestrutura do município, saneamento básico, nos serviços de apoio e estruturação da atividade. As dificuldades que encontramos foram a falta de publicações sobre o município, em relação a história, aspectos culturais e seus atrativos.

Na terceira seção conceituamos o turismo e o processo de turistificação, e, com os conhecimentos obtidos até o momento, constatamos que o processo se encontra em estágio inicial. Observamos que há necessidade de despertar o sentimento de pertencimento, participação na vida pública com envolvimento dos munícipes, por ser um elemento importante no processo de turistificação.

Na quarta seção ratificamos a importância das políticas públicas na regulação da atividade turística. No âmbito municipal, cabe conceber os programas e projetos definidos em âmbito federal, planejando e promovendo os destinos em nível tático e operacional.

Em relação ao Plano Estratégico de Turismo da Baixada Verde, comentado na quinta seção, identificamos que importa viabilizar as práticas de turismo, e os desdobramentos das atividades que o município tem a cumprir.

Entre as ações definidas como prioridade estão as estruturantes, como a inclusão do turismo na Lei Orgânica dos municípios, a aprovação de uma lei específica para regular o segmento, com previsão de orçamento e plano de gestão dos atrativos municipais; a formação dos conselhos municipais e, posteriormente, do Conselho Regional de Turismo; definição de imagens para promoção do roteiro; sinalização dos destinos; entre outras. São aspectos para os quais os municípios, individualmente, devem atentar em suas estratégias.

Reforçamos que o desenvolvimento do turismo nos segmentos Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Rural e na Agricultura Familiar podem ser estruturados na localidade. Contudo, é necessário investir em infraestrutura turística, nos equipamentos destinados à atividade, como também, realizar investimentos em hospedagens e segurança.

Na sexta seção enfatizamos o resultado da pesquisa de campo, e podemos observar que os munícipes não têm pleno conhecimento dos atrativos turísticos do município. Para dirimir os conflitos da atividade turística para a comunidade receptora, devemos atentar para a necessidade de ações para sensibilização e conscientização acerca das possibilidades e impactos que o turismo pode trazer para o local.

Em síntese, entendemos que o turismo pode colaborar para a mudança da realidade no município de Japeri, desde que haja a seriedade no planejamento e execução de medidas para consolidação da atividade turística, sendo necessário o envolvimento e participação dos agentes nesse processo, envolver os munícipes, o

Poder Público e os representantes do mercado, com foco no desenvolvimento do município.

Um novo olhar para Japeri, uma nova forma de ver esse município... descobrir suas belezas naturais, dar a oportunidade de seus moradores sentirem o orgulho do local onde vivem. Que o turismo seja essa porta aberta para essa possibilidade no desenvolvimento e crescimento do município.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEIXO, Erika; COSTA, Maria Angélica Maciel. **Políticas Públicas de Turismo**, v. 1, Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2014.

ANGELO, Elis Regina Barbosa. **Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo**. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2013.

ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – **Município Japeri/RJ. 2013**. [online]. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/749>. Acesso em 21 jul. 2019.

BENI, Mário Carlos. **Análise Estrutural do Turismo**. 7a ed, São Paulo: Editora SENAC, 2002

CASTRO, Cleber Augusto Trindade; TAVARES, Maria Goretti da Costa. **Processos de Turistificação do Espaço do Patrimônio Cultural: Um estudo no Centro Histórico de Belém – PA**. Revista Turismo: Estudos & Práticas (RTEP/UERN), Mossoró/RN, v.5, n. 1, jan./jun. 2016.

FRATUCCI, Aguinaldo César. **Os processos de turistificação do espaço e atuação dos seus agentes produtores**, 2007. Disponível em: <http://www.academia.edu/869796/Os_processos_de_turistifica%C3%A7%C3%A3o_do_esp%C3%A7o_e_a_atua%C3%A7%C3%A3o_dos_seus_agentes_produtores>. Acesso em 21 jul. 2019

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INEA- Instituto Estadual do Meio Ambiente. **APA do Rio Guandu**. Disponível em <http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008611>. Acesso em 21 jul. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE Cidades. **Censo Demográfico 2010: Características da População e dos domicílios: Resultados do Universo**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/japeri.html>?> Acesso em 21 jul. 2019.

JAPERI GOLFE DO RIO DE JANEIRO. **História**. Disponível em <<http://japerigolfe.com.br/o-projeto/>>. Acesso em 21 jul. 2019

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura – um conceito antropológico**. Rio de Janeiro, Editora Jorge Zahar, 2003.

LEI Nº 1.306/2015. **“Reorganiza o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Turismo, e dá outras providências**. Disponível em: <<http://www.nfsd.com.br/portal/b8fc1958eb.pdf>>. Acesso em 21 jul. 2019

LEI Nº 1.339/2016. **“Aprovação do Plano Municipal de Cultura de Japeri para o decênio de 2017/2027**

MACHADO, Raphaela Nogueira. **A IMIGRAÇÃO ASIÁTICA NA BAIXADA FLUMINENSE – UMA COLÔNIA JAPONESA EM JAPERI**, trabalho de monografia como requisito para conclusão do Curso Licenciatura em História, pertencente ao grupo de pesquisa GEMULT - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://pinba.files.wordpress.com/2016/07/1_a-imigrac3a7c3a3o-asic3a1tica-na-baixada-fluminense.pdf>. Acesso em 21 jul. 2019.

MINISTÉRIO DO TURISMO. **Ação Municipal para Regionalização do Turismo. Roteiros do Brasil- Programa de Regionalização do Turismo**. Brasília: 2007. Disponível em: <http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/acao_municipal_para_a_regionalizacao_do_turismo.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2019.

_____. **CADASTUR – Fazendo um Turismo Legal**. Disponível em: <<https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar>>. Acesso em: 21 jul. 2019.

_____. **Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro – Perguntas e Respostas**. Brasília: 2016. Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/images/pdf/perguntas_respostas_categoria_2016.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2019.

_____. **Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Restauro da Estação de Japeri (RJ) resgata o Patrimônio Ferroviário Fluminense** Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/rj/noticias/detalhes/5686/restauro-da-estacao-de-japeri-rj-resgata-o-patrimonio-ferroviario-fluminense>> Acesso em 05/04/2020

_____. **Mapa do Turismo Brasileiro 2019**. Disponível em: <http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/conteudo/LIVRO_Mapa.pdf> Acesso em: 05/04/2021

_____. **Plano Nacional de Turismo 2018-2022: “Mais emprego e renda para o Brasil”**. Disponível em: < <http://www.turismo.gov.br/2015-03-09-13-54-27.html> >. Acesso em 21 jul. 2019.

_____. **Programa de regionalização do turismo: roteiros do Brasil**. Ministério do Turismo, 2004. Disponível em:

<http://www.turismo.gov.br/images/programas_acoes_home/PROGRAMA_DE_REGIONALIZACAO_DO_TURISMO_-_DIRETRIZES.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI. **Diário Oficial de Japeri - nº 4072 ano XVII de 04.01.18**, Portaria nº 002/2018. Dispõem sobre a posse aos membros do COMTUR, considerando as leis de criação do COMTUR 1114 e 1115 de 2005 e a lei 1.306/2015 artigo 4 da composição do Conselho.

_____. **Pelos Caminhos de Belém**. Rio de Janeiro: FUNDEN, 2003

PMJ- Prefeitura Municipal de Japeri. Notícias Educação. **Feira Literária de Japeri faz encerramento com chave de ouro**. Disponível em <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/feira-literaria-de-japeri-faz-encerramento-com-chave-de-ouro>>. Acesso em 21 jul. 2019.

_____. **Moradores de Japeri ganham mais dois Polos de Ensino Superior à Distância**. Disponível em <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/moradores-de-japeri-ganham-mais-dois-polos-de-ensino-superior-a-distancia>>. Acesso em 21 jul. 2019.

_____. **Universidade Estácio inaugura polo em Japeri**. Disponível em <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/universidade-estacio-inaugura-polo-em-japeri>>. Acesso em 21 jul. 2019.

_____. Notícias Protocolo. **Japeri firma parceria com representantes da China**. Disponível em <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/japeri-firma-parceria-com-representantes-da-china>>. Acesso em 21 jul. 2019.

_____. Notícias Turismo. **Japeri empossa membros do Conselho Municipal de Turismo**. Disponível em <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/japeri-empossa-membros-do-conselho-municipal-de-turismo>>. Acesso em 21 jul. 2019

_____. **Japeri foi incluído no mapa turístico do estado do Rio**. Disponível em: <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/japeri-foi-incluido-no-mapa-turistico-do-estado-do-rio>>. Acesso em 21 jul. 2019

_____. **Japeri participa do Plano Estratégico de Turismo através da Baixada Verde**. Disponível em: <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/japeri-participa-do-plano-estrategico-de-turismo-atraves-da-baixada-verde>>. Acesso em 21 jul. 2019

_____. **Projeto Anda Japeri realiza seu primeiro percurso este ano**. Disponível em: <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/projeto-anda-japeri-realiza-primeiro-circuito-deste-ano>>. Acesso em 21 jul. 2019

_____. **UFRRJ inicia o levantamento do inventário turístico de Japeri**. Disponível em: <<http://www.japeri.rj.gov.br/informativo/noticias/ufrrj-inicia-o-levantamento-do-inventario-turistico-de-japeri>>. Acesso em 21 jul. 2019

PMJ- Prefeitura Municipal de Japeri, Secretaria Municipal de Esportes. **Vídeo canoagem no Guandu em Japeri-RJ**, publicado 09/11/2015. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=V2ojqPianss&t=104s>>. Acesso em 21 jul. 2019

_____. **Japeri Pedra Lisa**. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=n-AC8Fu1agU&t=63s>>. Acesso em 21 jul. 2019

_____. **Rampa do Pico da Coragem - Japeri/RJ**. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=u8hIYLyYm8w>>. Acesso em 21 jul. 2019

SANTOS, Everaldo Lisboa. **Explorando a Atividade Turística do Município de Nova Iguaçu** – Recôncavo: Revista de História da UNIABEU, ano 3, número 4, janeiro a julho/2013. Disponível em: <<http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/reconcavo/article/view/1092>>. Acesso em: 21 jul. 2019.

SANTOS, Milton, 1926-2001 **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção** - 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. - (Coleção Milton Santos; 1)

SEBRAE – **Plano Estratégico da Região Turística** – Baixada Verde. Japeri: SEBRAE, 2017.

SILVA, E; MENESES, E. M. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. 5ª. Ed., Florianópolis: UFSC, 2005.

TADINI, Rodrigo Fonseca Tadini; MELQUIADES, Tania. **Fundamentos do Turismo**, v.1, Módulo 1. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ: 2013.

Recebido: 07/04/2021

Publicado: 17/06/2021

Como Citar:

SOUZA, Ledy Leal Carneiro de. LOBATO, Glauber de Araujo Barroco. Cultura, Turismo e Identidade Local: Uma Análise sobre o Município de Japeri/ RJ, *Revista MultiAtual*. v. 2, n. 5, 17 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2021/06/cultura-turismo-e-identidade-local-uma.html>